

INGLIZ TILSHUNOSLIGIDAN REKLAMA LINGVISTIKASINING ISHONTIRISH KONSEPTIDA SAMARALI TA’SIR KUCHI

Qahhorova Guliston Abdug’affor qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498708>

Til reklamada kuchli vositadir. To'g'ri so'zlar his-tuyg'ularni keltirib chiqarishi, voqealarni aytib berishi va odamlarni harakatga undashi mumkin. Bu jozibali shior, samimiy hikoya yoki shaxsiylashtirilgan raqamli reklama bo'ladimi, so'zlar bizni his qilish, o'ylash va harakat qilish uchun seherga ega. Shuning uchun, keyingi safar reklamani ko'rganingizda, ular ishlatadigan so'zlarga e'tibor bering va ular sizni qanday his qilishlari haqida o'ylang. Siz shunchaki reklama tilining kuchidan hayratga tushishingiz mumkin!

Reklama tili deganda iste'molchilar bilan samarali muloqot qilish va ularni reklama qilinayotgan mahsulot yoki xizmatlarni tanlashga ishontirish uchun reklama matnlarida qo'llaniladigan o'ziga xos til tuzilishi va uslubi tushuniladi.

Bu ommaviy aloqa qonunlari va umumiy adabiy qoidalar bilan boshqariladigan lingvistik va qo'shimcha lingvistik elementlarning birikmasidir.

Reklama tili – tadbirkorlar tomonidan maqtoqlar ostida taqdim qilinayotgan mahsulotlarning potensial iste'molchilarning yozilmagan ro'yhatlarida paydo bo'lib qolishida sezilarli kuchga ega bo'lgan vosita deb qaraladi. Reklama tili lingvistika va qo'shimcha lingvistik vositalar bilan birlashib maqsadli auditoriya diqqatini o'ziga qaratish va mahsulotga qiziqish uyg'otish uchun undovchi xabarlar yaratadi. Bu yerda, uning asosiy maqsadi mijozlarni reklama qilinayotgan mahsulotni sotib olishga va iste'mol qilib ko'rishga undashdir. Lingvistik vositalarga reklamalarda qo'llaniladigan lug'at, grammatika va sintaksis kiradi, qo'shimcha lingvistik vositalar esa tasvir, ranglar, tipografiya va tovush kabi vizual elementlarni o'z ichiga oladi [1].

Ishonchli so'zlar, jozibali shiorlar va hikoya qilish usullari kabi lingvistik vositalardan samarali foydalanish hissiyotlarni uyg'otishi va iste'molchining qaror qabul qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, vizual estetika va audio elementlar reklamani umumiy ta'sirini kuchaytiradi.

Reklama ommaviy kommunikatsiya doirasida ishlaydi, televidenie, radio, bosma ommaviy axborot vositalari va internet kabi turli kanallar orqali keng auditoriyani qamrab oladi. Samarali reklama tili ommaviy kommunikatsiyaning muayyan qonunlariga amal qilishi kerak. Bu qonunlar diqqatni tezda jalb qilish, kuchli taassurot qoldirish, istak yaratish va harakatga undash zaruriyatini o'z ichiga oladi. Reklama iste'molchilarni jalb qilish va kerakli xabarni etkazish uchun odatda e'tiborni tortuvchi sarlavhalar, vizual jozibali tasvirlar va jozibali hikoyalardan foydalanadi.

Reklama matnlari izchil va o'qilishi uchun umumiy adabiy qoidalar bilan tartibga solinadi. Bu qoidalar jumlaning to'g'ri tuzilishi, grammatika, tinish belgilari va stilistik tanlovlarni o'z ichiga oladi. Samarali reklama tili grammatik xatolardan qochadi, aniq va qisqa jumalardan foydalanadi va ishontirish ta'sirini kuchaytirish uchun metafora yoki o'xshatish kabi ritorik vositalardan foydalanadi. Bundan tashqari, reklama ohangi va uslubi maqsadli auditoriyaga, mahsulot turiga va kerakli brend imidjiga qarab farq qilishi mumkin.

Reklama tili turli auditoriyalar bilan samarali muloqot qilish uchun madaniy omillarni hisobga olishi kerak. Madaniy ma'lumotnomalar, belgilar va me'yorlar iste'molchi xatti-

harakatlarini sezilarli darajada shakllantiradi. Reklamalar ko'pincha maqsadli auditoriya bilan rezonanslashish uchun madaniyatga xos tasvirlar, til va qadriyatlarini o'z ichiga oladi. Madaniy tushunish reklamani turli millatdagi iste'molchilar tomonidan haqoratimiz yoki noto'g'ri tushunilmasligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Reklama tilida ijtimoiy tabaqa, turmush tarzi va guruh dinamikasi kabi sotsiologik omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Reklamalar ko'pincha muayyan ijtimoiy guruhlarga yoki demografiyaga qaratilgan bo'lib, til tanlovi ushbu guruhlarning intilishlari, istaklari va tashvishlarini aks ettiradi. Umumiy tajriba va ijtimoiy tendentsiyalardan foydalangan holda, reklama tili o'ziga tegishlilik va o'ziga xoslik tuyg'usini yaratishi mumkin, bu esa iste'molchilarning reklama qilingan mahsulot yoki xizmatni idrok etishiga ta'sir qilishi mumkin:

a) Reklama tilida sotsiologik omillar asosiy hisoblanadi: ijtimoiy sinf, turmush tarzi va guruh dinamikasi.

b) Reklamadagi til tanlovi muayyan ijtimoiy guruhlar yoki demografiyaning intilishlari, istaklari va tashvishlarini aks ettiradi.

c) Reklama tili umumiy tajriba va ijtimoiy tendentsiyalarga mansublik va o'ziga xoslikni yaratish uchun foydalanadi.

d) Reklama tilining iste'molchilarning reklama qilinayotgan mahsulot yoki xizmatni idrok etishiga ta'siri katta.

Psixolingvistik xususiyatlarni tushunish reklama beruvchilar uchun iste'molchilar bilan psixologik darajada rezonanslashadigan xabarlarini yaratish uchun juda muhimdir. Reklama tili iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sir qilish uchun ishontirish, hissiy jozibadorlik va kognitiv tarfakshliklarni o'z ichiga olgan psixologik usullardan keng foydalanadi. Misol uchun, reklama shoshilinchlik hissi, imkoniyatni o'tkazib yuborish qo'rquvi yoki ijtimoiy tasdiqlash istagini yaratish kabi taktikalardan foydalanishi mumkin. Ushbu usullar ongsiz ongni ishga tushirish va iste'molchilarning afzalliklari va tanlovlarini shakllantirish uchun mo'ljallangan.

Reklama matnlari o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, uning maqsadi diqqatni jalb qilish, qiziqish uyg'otish, istak va tezkor harakatlarni yaratishdir. Ko'pincha struktura quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) E'tiborni tortadigan sarlavha yoki shior
b) Mahsulot yoki xizmatning afzalliklari va noyob savdo nuqtalarini ta'kidlaydigan ishonchli tana nusxasi

c) Yozma tarkibni to'ldirish uchun tasvirlar yoki videolar kabi vizual elementlarni strategik joylashtirish

d) Reklamani umumiy tartibi va tashkil etilishi o'quvchi e'tiborini jalb qilishi va xabarni oson tushunishga yordam berishi kerak.

e) Ishontiruvchi usullar yordamida reklama brend bilan ijobiy aloqa o'rnatishi, raqobatchilardan ajralib turishi va oxir-oqibat savdoni oshirishi mumkin.

Reklama tili iste'molchilarni ishontirish uchun lingvistik va ekstralingvistik ifoda vositalarini birlashtirgan kuchli vositadir. Ommaviy aloqa qonuniyatlarini, umumiy adabiy qoidalarni, madaniy va sotsiologik omillarni, psixolingvistik xususiyatlarni va reklama matnlarining tuzilishini tushunish biznes uchun maqsadli auditoriyani samarali jalb qilish uchun juda muhimdir. Ushbu elementlardan foydalangan holda, reklama beruvchilar iste'molchilarning tanloviga ta'sir qilishi, brendga sodiqlikni oshirishi va sotishni rag'batlantirishi mumkin. Raqobat kuchayib borayotgan bozorda reklama tilini o'zlashtirish biznesning rivojlanishi va muvaffaqiyat qozonishi uchun juda muhimdir.

Reklama - bu kompaniyalar o'z mahsulotlari yoki xizmatlari haqida odamlarga qanday qilib aytib berishlari. Ular o'z xabarlarini baham ko'rish uchun televidenie, radio, gazetalar, veb-saytlar va ijtimoiy media kabi turli xil ommaviy axborot vositalaridan foydalanadilar. Maqsad odamlarni sotayotgan narsalarini sotib olishga intilishdir. Lekin bu faqat mahsulotning rasmini ko'rsatish haqida emas. Bu sizni qiziqtiradigan his-tuyg'ularni yaratish yoki hikoya qilish uchun so'zlardan foydalanish haqida. So'zlar o'ziga xos seherga, baxtni, hayajonni, qiziqishni va hatto ochlikni uyg'otadigan kuchga ega! Reklamachilar o'z so'zlarini sinchkovlik bilan tanlaydilar va ular kerakli hissiy munosabatni keltirib chiqaradi. "Yangi" so'zini ko'rib chiqing. U yangilik va poklik tasvirlarini uyg'otadi. Oziq-ovqat kompaniyasi o'z mahsulotini "yangi" deb da'vo qilganda, sizning fikringiz darhol mazali va sog'lom taomni tasavvur qiladi [2].

Hamma ham bir xil narsalarni yoqtirmaydi. Reklamachilar o'z xabarlarini kimga etkazishga harakat qilishlari haqida o'ylashlari kerak. Bu maqsadli auditoriya deb ataladi. Bir guruh odamlar uchun ishlaydigan so'zlar boshqasi uchun ishlamasligi mumkin. Misol uchun, o'yinchoq reklamasini bolalarni qiziqtirish uchun "hayajonli", "salqin" va "ajoyib" kabi qiziqarli va o'ynoqi so'zlardan foydalanishi mumkin. Lekin hashamatli avtomobil reklamasini yuqori darajadagi narsalarni qidirayotgan kattalarni jalb qilish uchun "nafis", "murakkab" va "premium" kabi so'zlardan foydalanishi mumkin.

Ishontirish - bu kimnidir biror narsa qilishga ishontirishdir. Reklamada bu odamlarni mahsulotni sotib olishga ishontirishni anglatadi. Reklamachilar odamlarni ishontirish uchun foydalanadigan turli xil texnikalar mavjud. Ulardan biri bu mahsulotni juda o'ziga xos va o'ziga xos qilishdir. Ular "eksklyuziv", "cheklangan nashr" yoki "yakka tartibdagi" kabi so'zlardan foydalanishi mumkin, bu sizga uni yo'q bo'lishidan oldin olish kerakdek tuyulishi mumkin. Yana bir usul - haqiqiy odamlar mahsulot bilan o'zlarining ijobiy tajribalarini baham ko'radigan guvohliklardan foydalanish. "Hayotni o'zgartiruvchi", "mo'jiza" va "bo'lishi kerak" kabi so'zlar mahsulotga ko'proq ishonch hosil qilishi mumkin.

Internetning yuksalishi bilan raqamli reklama juda muhim bo'ldi. Reklamachilar odamlarga murojaat qilish uchun veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochталardan foydalanadilar. Raqamli reklama haqida ajoyib narsa shundaki, u juda moslashtirilgan bo'lishi mumkin. Reklamachilar ma'lumotlardan sizga nimani yoqtirganingizni bilish uchun foydalanishi va keyin sizga qiziqishlaringizga mos keladigan reklamalarni ko'rsatishi mumkin.

Texnologiyaning o'zgarishi davom etar ekan, reklama ham o'zgaradi. Sun'iy intellekt va virtual haqiqat kabi yangi vositalar reklama beruvchilar tildan qanday foydalanishlari uchun ajoyib imkoniyatlar yaratmoqda. Siz bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashadigan yoki hatto virtual dunyoda mahsulot bilan muloqot qilish imkonini beradigan reklamani ko'rganingizni tasavvur qiling. Reklamaning kelajagi - bu tajribani yanada shaxsiy va qiziqarli qilishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kozina Tatyana Anatolyevna. Advertising syntax as a means of implementing the basic functions of advertising. Diss. work. Saratov, Russia. 2008
2. Алёна Фурсаева. Лингвистика в рекламе. Журнал факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова. №65 (сентябрь-октябрь 2018).